

**VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN
DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER
SEMPOZYUMU**

**ÖZET BİLDİRİ
KİTABI**

13-15 Mayıs 2022

Komrat-Gagauz Yeri (Moldova)

Editör

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

İÇİNDEKİLER

Necati DEMİR	
Gagauz Türklüğünün Atası Olarak Oğuzlar / Uzlar	14
Necati DEMİR	
Gagauz Türkleri Dil, Tarih ve Kültürünün Temel Kaynakları	16
O'razova Iqbol ABDİKARİMOVNA	
"Gülistani Biti-Türkiye"De Bir Kışının Davranışını Temsil Eden Deyimsel Birimlerin Analizi	17
Хулкар Васпловна МІРЗАХМЕДОВА	
Форс Ва Ўзбек Тилларида Термин Ясам Бўйича Принципларининг Ўхшаш Ва Фаркли Жихатлари	19
Alisher UBAYDULLAYEV	
"Lug'At Turkiy"Dağı So'Zlarning Leksik-Semantik Xususiyatlari	20
Aynure BABAYEVA	
Tatar Şairi Abdullah Tukayın Anavatan ve Dil Temalı Şiirlerinde Milli Ruh	21
Rakhshona MUSLIKHIDDINOVA	
An Ironiya On Sadriiddin Aini's «Death Of The Extortioner Margı Sudkur»	23
Darmon URAEVA	
Özbek Yas ve Ağıt Törenlerinin Yapısı ve Türk Kültürüne Etkisi Hakkında Kısa Bilgi	24
Atilla JORMA	
Türk Dilinde Düzenleme Sorunları	25
Aybüke ERSAN	
Sağlık Yönetimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Atf Analizi	27
Aybüke ERSAN	
Sağlık Kurumları Alanında Yayımlanan Çalışmaların Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi	29
Aykut Emre BOZDOĞAN- Cezmi ÜNAL	
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Güneş ve Ay Tutulması Konusunun Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntem Ve Teknikleri	30
Gül Banu DUMAN- Rovshan MAMMADOV	
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Yabancı Eşdeğerler	32
Ash UYSAL	
KKTC'de Okutulmakta Olan Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi	33

AN IRONIYA ON SADRIDDIN AINI'S «DEATH OF THE EXTORTIONER MARGI SUDKHUR».

Rakhshona | MUSLIKHIDDINOVA

Faculty of Uzbek Language and Literature of Nav DPI

Tashkent – Uzbekistan

muslixiddinovaraxshona@gmail.com

Abstract:

There are many types of semantics in linguistics. Satire is a verbal medium widely used in conversation and art. Satire is a widely used verbal tool in conversational and artistic style. We will analyze such irony in Sadriiddin Aini's critically book "Death of the Extortioner Margi Sudkhur".

Keywords: stylistic, verbal, dramatic, critical, original meaning.

Açıklama: Dilbilimde, etiket anlamı adı verilen bir bölüm de dahil olmak üzere birçok anlambilim türü vardır. Çelişkili hiciv, konuşma ve sanatta yaygın olarak kullanılan sözlü bir araçtır. Bu ironiyi Sadriiddin Aini'nin kritik eseri "Tefecinin Ölümü"nde inceleyeceğiz.

Anahtar Sözcükler: üslup, sözel, dramatik, eleştirel, orijinal anlam.

Her dilde olduğu gibi Özbekçe ve Türkçede de bir ironi olgusu vardır. Bu fenomenler, sanatsal tarzlarda olduğu kadar konuşma tarzlarında da yaygındır. Eserlerde, duygusallığını geliştirmek için ironi kullanılır.

Avrupa dilbiliminde "ironi" terimi, ironi ile birbirinin yerine kullanılır.

Sadriiddin Aini'nin modern edebiyatın bir temsilcisi olduğu göz önüne alındığında, zamanının edebiyatına özel bir alaycılık ve acı eleştiri ruhu getirdiğini belirtmek gerekir. Aslında, "Bir Tefecinin Ölümünün" Analizi'nde, etiket eleştirinin egemenliğindedir. İçerik güzel bir ironi ile ortaya çıkıyor.

Sözcük anlamı geliştirmenin ana yolları (göç yöntemleri): metafor, metonimi, synecdoche, işlevsellik, ironi.

